

**EFFETS DES REFERENCES
SOCIOCULTURELLES DU LANGAGE
PUBLICITAIRE SUR LE CONSOMMATEUR**

**EFFECTS OF SOCIO-CULTURAL REFERENCES
IN ADVERTISING LANGUAGE ON THE
CONSUMER**

DOI: 10.5281/zenodo.7768742

Loukili Adil

Doctorant en Langage et Société
Université Ibn Tofail, Kénitra - Maroc

REVUE ECONOMIE & SOCIETE
VOLUME 2 N° 1/ JANVIER- MARS 2023

INSTITUT D'ETUDES SOCIALES ET MEDIATIQUES
معهد الدراسات الاجتماعية و الإعلامية
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

ورماش - تعليل - نكوي

ISSN : 2820-6991
DEPOT LEGAL: 2022PE0021

EFFETS DES REFERENCES SOCIOCULTURELLES DU LANGAGE PUBLICITAIRE SUR LE CONSOMMATEUR

RESUME

Loukili Adil

Doctorant en Langage et Société
Université Ibn Tofail, Kénitra -
Maroc

Le langage publicitaire est un moyen d'information et d'influence en même temps. En effet, il transmet un message au destinataire cible (consommateur) et manipule en parallèle ses prises de décision. Pour réaliser ses objectifs, cet instrument linguistique se base sur plusieurs formes symboliques de signification.

Basée sur une méthodologie quantitative, notre recherche a mis l'accent sur quelques signifiants publicitaires qui baignent dans la sphère socioculturelle. A cet égard, les résultats de notre recherche nous ont permis de valider l'hypothèse de notre problématique. En effet, il a été prouvé qu'à travers son langage, une publicité qui tient compte de l'atmosphère socioculturelle d'une communauté est plus efficace qu'une autre qui en fait fi. Cela revient à dire que le consommateur, en général, est plus tenté par les publicités qui représentent l'image de son identité et de sa culture.

Mots clés : *langage publicitaire, atmosphère socioculturelle, influence, manipulation, référentiels de culture.*

EFFECTS OF SOCIO-CULTURAL REFERENCES IN ADVERTISING LANGUAGE ON THE CONSUMER

ABSTRACT

Advertising language is an essential way of information and influence at the same time. As a matter of fact, it transmits a message to the intended recipient (consumer) and manipulates in parallel its decision-making. To achieve its objectives, the important signifiers on which this linguistic instrument is based are multiple.

Loukili Adil

PhD student in Language and Society
Ibn Tofail University, Kenitra - Morocco

Based on a quantitative methodology, our research has focused on the signifiers that get into the socio-cultural field. For this purpose, the results of our research allowed us to validate the hypothesis of our issue. In fact, it has been proven that through its language, an advertisement that takes into account the socio-cultural atmosphere of a community is more efficient than one that ignores it. It comes down to the fact that the consumer, in general, is more attracted by advertisements which represent his identity and his culture.

Keywords: *advertising language, socio-cultural environment, influence handling, cultural references.*

INTRODUCTION

Le langage est un moyen décisif permettant d'exprimer et de véhiculer un sens. Il fonctionne, chez l'homme, comme faculté de mettre en œuvre un système de signes linguistiques. Ce qui fait de ce potentiel humain un moyen cruciallement exclusif dans la présentation et la représentation du sens. En effet, il met en lumière de façon plus ou moins transparente soit l'état psycho-cognitif d'un énonciateur (convictions/tendances/sentiments/attitudes ..), soit une action entreprise par ce dernier (un faire/un faire-faire).

La publicité, comme la définissent plusieurs auteurs, est un ensemble d'actions visant à promouvoir et à vanter les qualités d'un produit ou d'un service par l'intermédiaire du langage. Il s'agit d'une pratique socio-commerciale de taille qui s'ingénie depuis longtemps dans les actions d'influence dirigées vers le consommateur ; l'objectif est de manipuler

les prises de décision afférentes à la consommation en faveur d'un acte d'achat.

A cet effet, le langage publicitaire, à travers les différents processus de transmission de l'information (paroles/images...), influence indéniablement le destinataire de façon à lui faire adopter une opinion, une attitude ou une décision particulière. Chose qui nous a poussés à réfléchir sur la véracité de ce processus dans le contexte socioculturel.

Si nous admettons que le langage de la publicité façonne le comportement du consommateur, le choix de notre recherche est motivé par notre vouloir curieux de voir si ce moyen de communication pourrait avoir des effets d'ordre socioculturel sur le comportement des gens. En effet, notre objectif serait d'apprendre si la publicité qui reflète la culture d'une communauté est efficace dans la démarche de persuasion dirigée vers ses consommateurs. Une

démarche de tel genre nous permettra de poser la problématique suivante : dans quelle mesure les référentiels de culture, reflétés par le langage publicitaire, influent-ils sur la perception des consommateurs ? Dans ce sens, nous admettons, comme hypothèse, que les signifiants linguistiques, mis en lumière par la publicité, façonnent les décisions d'achat selon les représentations socioculturelles auxquelles ils réfèrent.

Pour réaliser cet objectif, une méthodologie d'analyse de données quantitative sera appliquée ; nous définirons d'abord le langage publicitaire du point de vue sémio-linguistique, puis nous découvrirons l'influence de l'empreinte socioculturelle, en publicité, sur la manière dont l'individu opte pour un choix. A cet égard, notre recherche se déclinera sur deux parties, une partie théorique et une autre empirique.

I. Réflexions sur le langage publicitaire :

1. La publicité et la société :

Plusieurs définitions se sont succédé pour élucider la véritable image de la publicité, mais en quelques sortes, ce moyen de communication vital pour bon nombre d'entreprises est toujours défini à travers l'exercice de ses objectifs, à savoir : l'information et l'influence. Chang-Hoon Lee, dans son ouvrage *Le slogan publicitaire, dynamique et vitalité sociale*, définit l'objectif de la publicité en disant : « *Le but de la réclame est de faire connaître un produit, et d'en suggérer l'achat {...} La publicité est une communication partisane vouée à la persuasion des consommateurs, ses arguments ne se limitent pas à la seule*

visée commerciale, ils avoisinent celle de la propagande »¹.

Il est bien évident que le climat socioéconomique cerne de fond en comble la visée du message publicitaire. Selon Mboumba Mikala Leslie :

« *La publicité est l'ensemble des techniques et des moyens mis en œuvre pour faire connaître, et faire valoir un bien, un service, une entreprise, une institution ou une personne. Elle a souvent une vocation commerciale.* »²

Certains estiment que la publicité est primordiale à l'épanouissement de la société moderne et à l'émancipation de son progrès, car elle promeut une forme de conformisme social et d'actions solidaires en faveur et de la fraternité des gens et d'un mode de vie prospère. D'autres croient que la publicité ne fait que créer des besoins artificiels et donner par la suite au consommateur l'illusion d'agir en toute liberté. Face à cette ambivalence d'opinions, Chang-Hoon Lee conclut, dans le même ouvrage, l'idée suivante : « *La pub conditionnerait culturellement et idéologiquement les individus, pour que ces derniers adhèrent aux valeurs prônées par la société capitaliste moderne* ».³

A vrai dire, le monde de la mondialisation dans lequel nous vivons conditionne notre mode de vie de façon à favoriser intensivement les intérêts des leaders et des chefs d'entreprise au détriment de la prospérité des consommateurs. Face à cette réalité socioéconomique, le langage publicitaire constitue une arme puissante dans l'établissement du lien entre le produit et le consommateur. Chose qui a poussé Florance Amalou à rappeler, dans son ouvrage *le livre noir de la pub*, publié en 2001, que la publicité devait tomber le

¹ Chang-Hoon Lee, *Le slogan publicitaire, dynamique et vitalité sociale*, 2014.

² MBOUMBA MIKALA LESLIE *L'influence de la publicité sur les consommateurs*, 2021

³ Chang-Hoon Lee, *Ibid.*

masque pour que le statut du citoyen puisse prendre le pas sur celui du consommateur ; la publicité dans ce cas est d'une attitude sournoise dans ses expressions. Aux yeux de Michel Maffesoli, dans son ouvrage *Publicité : mythologie de l'époque ?*, publié en 2005, le processus publicitaire est une transfiguration de vie. Sur ce point, Vincent Cheynet, dans La revue de *l'environnement mental de l'association Casseurs de pub*, estime, en parlant au nom de la firme publicitaire, que :

« *Au lieu d'amener une pulsion d'achat, nous souhaitons enclencher une réflexion, développer l'esprit critique, l'autonomie de pensée.* »⁴.

En effet, il ne s'agit pas uniquement d'une simple technique de séduction consumériste pour motiver l'achat, mais d'une vision représentative d'une valeur sociale. Scott⁵ conteste l'idée, en alléguant, en 1908, qu'une publicité efficace doit introduire la pensée d'achat du produit dans l'esprit du consommateur, sans pour autant entraîner des pensées interférences. De même, Scariste, en 2002, met le lien entre l'action publicitaire et l'univers du sens en estimant que :

« *La publicité est bien porteuse d'informations, mais en même temps elle est tjrs chargée, comme les sémiologues l'ont souligné, de connotations, de significations ou de représentations...le récepteur est aussi simultanément l'émetteur, puisque c'est à partir de son profil et ses représentations que la communication va se penser...la pub est un symptôme social en tant qu'elle réfléchit la société, la publicité est aussi un miroir normatif au sens où la société va, à travers ce reflet, se réfléchir elle-même. Aspirant*

les représentations, les valeurs, les désirs, elle les diffuse ensuite »⁶

La publicité est donc un monde représenté qui nous y est donné à voir, car ses formes symboliques donnent une idée sur la manière dont les gens se comportent ou perçoivent des réalités. En plus, elle révèle les normes sociales qui puissent orienter la vision des gens vis-à-vis d'un comportement ou d'une perception.

Récemment, la publicité s'est renouvelée de fond en comble en s'incorporant au marketing, à partir d'un faire-valoir économique qui s'applique sur les produits vantés et sur la marque des entreprises productrices. Ce concept tend à se faire absorber sans vergogne par une communication qui se revigore continuellement.

Puto et VVells⁷, en 1984, distinguent généralement deux catégories de publicités : une basée sur des faits objectifs donnant aux consommateurs des informations vérifiables, et l'autre basée sur des sentiments qui impliquent une identification aux personnages et aux scènes présentées. Cette deuxième forme, qui se trouve copieusement en vogue dans les publications des médias, ne doit faire preuve d'aucune forme de discrimination ou de déshonneur si elle veut être prise et appréciée par le grand public; Sans exclure la publicité fondée sur la race, l'ethnie ou la religion. Dans ce cadre, Valérie Sacriste estime, dans *Communication publicitaire et consommation d'objet dans la société moderne*, que : « *le travail du publicitaire qui doit mettre en scène la valeur de son produit, n'est pas tellement éloigné de la tache d'une société qui imprègne ses situations de cérémonial et de signes rituels destinés à faciliter l'orientation mutuelle des participants. Ils*

⁴ Chang-Hoon Lee, *Ibid.*

⁵ Walter Dill Scott, *Influencing men in business*, New York, Ronald Press, 1911.

⁶ Valérie Sacriste, *Communication publicitaire et consommation d'objet dans la société moderne*, 2002.

⁷ PUTO, C. P., et WELLS, W. D « *Informational and Transformational Advertising : The Differential Effects of Time.* » 1984.

ont l'un et l'autre à raconter une histoire au moyen des ressources visuelles limitées qu'offrent les situations sociales. »⁸

A cet effet, l'homme est à la fois source et cible de la publicité. Pour cela, il incombe à l'action publicitaire de se soumettre inéluctablement à un ordre humain établi dans une société en perpétuel changement et à un fil rouge qui court tout au long des chemins innovateurs et soit disant modernes.

L'idéologie capitaliste se transmet, selon certains penseurs, de manière larvée dans le langage publicitaire. Barthes, par exemple, signale, dans *Mythologies*⁹, que la publicité est un mythe contemporain qui s'exprime à travers des produits industriels dans la vie urbaine d'une société en cachant derrière les signes un système prédateur et impérial d'enrichissement en faveur des puissants et au détriment des pauvres consommateurs.

Dans l'ouvrage : *Le slogan publicitaire* de Chang-Hoon Lee¹⁰, l'auteur affirme que, dans une publicité, le langage existe en son état brut et primitif sous la forme simple et matérielle d'une écriture, d'un stigmate sur les choses ou d'une marque répandue par le monde.

La publicité, comme nous venons de l'expliquer, se définit souvent comme la simple image représentative des produits consommés dans une société. Pourtant, sa visée est plus large généralement et ne se restreint pas seulement au volet économique. En effet, plusieurs dimensions entrent en jeu, notamment celles qui baignent dans l'angle sociologique, culturel et politique. Le sociologue Anne Sauvageot dit dans cette perspective :

« Les individus parviennent à s'ancrer dans un espace symbolique, par une topologie de l'imaginaire, qui est présente dans l'image de la publicité. »¹¹

En réalité, la publicité dans l'ère moderne se trouve déterminée par plusieurs facteurs (sociaux/politiques...) redressant ainsi sa manière d'être et de paraître. En plus, personne ne peut nier que toute communication publicitaire remplit ses objectifs strictement sur la base du langage. Autrement dit, ce dernier représente le miroir sur lequel la publicité reflète ses idées et ses intentions.

En effet, le langage publicitaire détient cette particularité de diffuser une information singulière dans le fond et la forme; une information dont la visée provient des décisions préalables des acteurs rédacteurs. Linguistiquement parlant, il se transmet à travers l'image, les mots, la musique et plusieurs autres signifiants. Ce faisant, le destinataire visé reçoit le message publicitaire en réagissant au fur et à mesure : d'abord il regarde ; écoute, puis il comprend, ensuite il éprouve un ou des sentiments, enfin il réfléchit en fonction de ce qu'il pense et ressent. C'est le fruit de cette réflexion qui le mènerait à se faire des opinions, puis à prendre des décisions.

2. Le langage publicitaire et la consommation :

Le but du langage publicitaire est de transmettre d'abord l'information. Ce processus couve une autre finalité. En effet, le message véhiculé par la publicité cherche ardemment à convaincre le destinataire, au point de le pousser sans ambages à adopter un comportement d'achat en faveur d'une firme; à vrai dire, le but des acteurs publicitaires est d'abord informatif (faire connaître le produit ou le

⁸ Valérie Sacriste. Ibid.

⁹ Barthes, *Mythologies*, Editions du seuil, 1957.

¹⁰ Chang-Hoon Lee. Ibid.

¹¹ Anne Sauvageot, *Figures de la publicité, figures du monde*, 1987.

service par le public), puis économique (faire acheter pour réaliser un gain financier) ou cognitif (sensibilisation pour un danger/inculcation d'une valeur sociale...). Dans ce contexte, la fiabilité de l'information, souvent contestée par majorité de consommateurs, suscite, chez ces derniers, pléiade de réticences. En effet, plusieurs destinataires jugent fallacieux les propos publicitaires et y font peu de confiance dans la plupart des cas.

Pour réaliser ses objectifs, la publicité doit prendre en considération les besoins du consommateur sur la base desquels peut construire son langage. Cependant, la pression des besoins ne diminue pas en les comblant, car nous passons tjrs d'un désir physiologique limité à un autre psychologique indénombrable.

Dans leur ouvrage : *Comportements du consommateur : Tous les principes et outils à connaître*, Denis Darpy et Larissa Kojoue définissent le besoin en disant : « *La notion du besoin individuel est une illusion, le consommateur vit dans un monde qui a façonné ses croyances et ses attitudes {...} A partir d'un besoin plus ou moins conscient, souvent vague et mal défini, le consommateur exprime un désir envers les produits et les services proposés sur le marché { ...} La motivation résulte d'un écart entre l'état idéal (que le consommateur veut atteindre) et l'état perçu par le consommateur.* »¹²

A partir de cette citation, nous constatons que le besoin même qu'un consommateur éprouve envers un produit ou un service peut être créé et attisé chez lui à son insu. Nous pouvons donc comprendre pourquoi le monde actuel de la mondialisation pousse le citoyen à consommer davantage des produits qui lui feignent la prospérité au détriment de sa bourse limitée. Dans ce stade, les économistes s'attardent sur le

calcul de la demande marshallienne d'un bien pour chercher, à la lumière de la pondération des critères de la demande, des offres appropriées avant chaque étape de production. Autrement dit, il leur incombe souvent, pour réaliser une rentabilité économique optimale, de mettre le doigt sur ce dont le consommateur a tellement besoin avant de lui proposer un produit ou un service sur le marché. Et parallèlement au choix de la production d'un bien, la publicité tranche sur la création et le cheminement de son langage aussi.

Dans le sens le plus restreint du terme, le mot consommateur réfère surtout au champ économique; consommer un produit ou un bien : c'est bénéficier de son utilité ou l'utiliser pour s'en servir en général, mais dans le sens le plus large, nous pouvons dire que toute utilité pratique, appartenant aux systèmes sociétaux (juridiques/politiques...) et idéologiques (culturels/philosophiques...), relève de la consommation. Autrement dit, les gens, dans l'exercice quotidien de leurs activités socio-économiques, consomment des biens, des droits et des valeurs ...

Par ailleurs, nous savons que la société contemporaine est plus pragmatique qu'elle ne l'était il y a longtemps ; le capitalisme international ne cesse de s'étendre dans toutes les parties du globe. Par conséquent, le besoin de s'accommoder avec les nouvelles façons de vivre ne cesse d'augmenter aussi. Dans cette perspective, la surabondance de la consommation est désormais l'objectif liminaire des acteurs sociaux et politiques ; c'est la raison pour laquelle les stratèges des entreprises trouvent, dans la publicité, le moyen optimal et incontournable pour faire adopter une décision d'achat par le consommateur. D'autre part, l'ambition politique nationale ou internationale de tout Etat dépasse le volet économique. En effet, la publicité a commencé, depuis l'émergence et l'extension des médias, à

¹² Denis Darpy, Larissa Kojoue, *Comportements du consommateur : Concepts et outils*, 2016.

assumer d'autres responsabilités d'ordre politique, écologique ou culturel.

Ceci dit, bien que la publicité cherche à influencer subtilement un comportement humain au service d'un intérêt économique, d'une cause ou d'un mode de vie prospère, elle peut être aussi un moyen efficace de contrôle de consommation. En effet, le citoyen peut centrer ses intérêts, suivant la trajectoire publicitaire, sur la façon optimale dont il assouvirait la soif de ses besoins en effectuant un équilibre « judicieux à ses yeux » entre ce qu'il veut et les moyens financiers dont il dispose

A partir des annonces, notamment les affiches et les slogans, la publicité véhicule son message. Au cours de ce processus, différents signifiants servent de moyen pour séduire et attirer l'attention du consommateur. A vrai dire, il faut que cet instrument de communication crédibilise ses propos en travaillant sur les aspects influents du langage et en creusant davantage dans les éléments qui cimentent favorablement son emploi.

II. La publicité et le contexte social :

1. La publicité et le signifiant « prix » :

Dans bien des cas, nous ne pouvons répondre à tous nos besoins incessants en raison des contraintes inhibitrices de la vie, en particulier, le pouvoir limité d'achat. Cela revient à dire que le prix des biens et des services est un élément capital et marquant dans la sphère économique. Dans son langage, la publicité annonce, dans plusieurs reprises, le prix du produit pour motiver le consommateur à l'achat; des fois, quand le prix n'est pas à la portée du client, elle renonce à le mentionner ; le but, dans ce cas, est d'empêcher celui-ci d'anticiper un jugement défavorable contre la marque tout en cachant un éventuel défaut (prix cher) dans les premiers processus de séduction. A vrai dire, la

publicité joue sur l'attirance et le leurre en voilant l'incompatibilité du prix du produit avec la satisfaction que ce dernier peut réaliser. Ainsi, le client, submergé par les émotions positives suscitées par le langage publicitaire, pense souvent à prendre une décision d'achat et cherche pour ce faire le coût que lui coûtera l'opération. Ensuite, quand il découvre le prix de vente « jugé très cher », il peut se trouver, malgré cette déception, motivé à régler l'achat quelles que soient les séquelles financières sur lesquelles il risque de tomber. A cet égard, nous disons que le désir empiète sur la raison.

Parallèlement à la nature et à la qualité du produit, un bon prix pousse à faire acheter plus. Ce dernier n'est pas toujours moins cher ou vile, mais abordable et convenable. En effet, il doit y avoir, loin du coût de production ou de la marge de bénéfice d'un produit, une adéquation entre sa nature et son prix de vente. En général, nous évaluons, dans le quotidien, moins bon un produit à prix bas et très bon un autre à prix élevé, car nous savons que la bonne qualité a un coût, mais nous nous précipitons toujours à réaliser, comme le définit la loi économique, le maximum de satisfaction avec le minimum de coût. Cependant, le désir insaisissable de se satisfaire copieusement est toujours confronté à la contrainte des moyens ; c'est ce qui fait que nous cherchons logiquement à effectuer des choix raisonnables d'achat en se privant d'un désir qui puisse impacter péjorativement notre bourse et nous trainer ensuite dans une crise. Sur ce point, Arnaut Granata commente :

« Quand nous obtenons un bon prix, nous en éprouvons généralement un sentiment de fierté, nous nous trouvons intelligents et cela nous met en bonne humeur(...). Moins nous payons cher, plus nous consommons le produit de façon désinvolte »¹³

¹³ Ibid.

Compte tenu du fait que le prix fait partie des signifiants moteurs du langage publicitaire, les concepteurs rédacteurs de la publicité cherchent à l'employer toujours en faveur de la firme. En général, ne pas annoncer le prix n'est pas toujours efficace au profit du processus de motivation. Cette méthode a bien eu ses limites; sachant que le consommateur tâche à établir d'avance un équilibre entre ses moyens et ses désirs. A vrai dire, une publicité qui n'annonce pas le prix dans son langage est vue comme carencée ; c'est ce qui pousse beaucoup de stratégies publicitaires à mentionner le prix psychologique des biens et des services dans leurs annonces, vu l'impression de « bon marché » qu'il donne. A ce propos, Nicolas Gueguen, dans son ouvrage *Psychologie du consommateur*, a constaté que les prix « avec le chiffre neuf à la fin » sont jugés moins chers chez la grande majorité de personnes. Il déclare, dans ce cadre, que :

« les prix « 0 » sont jugés chers {...} Le souvenir du prix d'un produit présenté avec une terminaison 9 paraît induire une sous-évaluation de son prix réel. »¹⁴

Dans le terrain économique, les paramètres : Qualité/Prix trônent sur les décisions jugées cruciales des responsables des entreprises. En effet, Pour que le produit soit satisfaisant aux yeux des consommateurs, il faut qu'il réponde à leur besoin avec un « bon prix ». Pour ce faire, les stratégies de la production évaluent d'abord la situation du marché pour déterminer sa taille et le degré de la concurrence présent (atomaticité/monopole...), puis, ils fixent, à la lumière du coût de revient, le prix convenable et à la situation socio-économique du client et à la marge de bénéfice qu'ils veulent absolument énorme. Avant que le processus de vente

soit mis en œuvre, le rôle de la publicité est d'informer le consommateur sur les bénéfices du produit ou du service proposé et de le convaincre à procéder à l'achat en déployant tous ses moyens possibles. Dans ce sens, le « prix convenable ou raisonnable », parallèlement à la bonne qualité, non seulement captive les consommateurs et les pousse à l'action, mais permet aussi de faire tisser des liens de fidélité entre ces derniers et la marque.

Bref, le prix est un élément phare et important dans l'information que transmet la publicité, car c'est sur la base de ses moyens que le consommateur prétend faire de bons choix. Néanmoins, certains spécialistes, comme Katona, ont prouvé que les achats des ménages ne dépendent pas simplement des revenus disponibles, mais de la disposition à acheter également. Pour galvaniser la motivation, cette dernière se crée par des stimuli conditionnels comme la présence des promotions. Luc Dupont, dans son ouvrage *1001 trucs publicitaires*, publié en 1990, affirme que, malgré l'efficacité de cette technique à court terme, elle risque en revanche d'altérer l'image de la firme si elle est employée en abondance. Parfois, il existe certaines anomalies de choix chez certains consommateurs, car parmi ceux-ci, il y en a qui préfèrent, sans souci de qualité, des produits coûteux pour symboliser le luxe ou l'appartenance à une élite et d'autres qui exigent la bonne qualité quel que soit le prix.

2. La publicité au cœur des références socioculturelles :

Les sociologues, les psychanalystes et plusieurs scientifiques ont bien affirmé l'influence incontournable de la société sur l'homme. En effet, ils ont montré que nous ne sommes pas maîtres à bord de nos choix quotidiens dans la vie, même si il nous paraît souvent que nous en sommes acteurs. A vrai dire, nous ne faisons que déurgiter consciemment ou

¹⁴ Nicolas Gueguen, *Psychologie du consommateur*, Dunod, Paris, 2016.

inconsciemment ce que nous avons acquis et appris dans notre entourage. Le conformisme social se pose donc comme évidence dans la dynamique du groupe social. Autrement dit, l'homme, dans le devoir inéluctable de vivre en commun, cherche naturellement à s'intégrer dans le groupe social auquel il appartient en adoptant les mêmes comportements que ses membres. Le sujet, dans ce cas, trouve la sérénité de se mettre au diapason de son environnement et craint qu'il soit jugé différent en plus. Hawiland et Fedorak commentent sur cette influence en disant :

« Valeurs, croyances, idéaux partagés par les membres d'un peuple. Ces valeurs, croyances et idéaux guident et colorent les comportements des individus, et permettent à ceux-ci d'interpréter leurs expériences quotidiennes. »¹⁵

D'après la citation, les valeurs sociales, non seulement permettent à l'individu de se définir une identité partagée en masse avec d'autres membres de la même société, mais contribuent aussi à orienter les comportements de ce dernier. Par ailleurs, Schartz¹⁶ définit les valeurs comme des concepts et des croyances relatifs à des buts ou à des comportements désirables permettant aux individus de vivre ensemble au sein d'un même corps social. Les styles de vie, en tant qu'images des comportements des gens, sont supposés refléter ces valeurs comme une programmation mentale collective et partagée qui s'adapte aux différents rythmes de l'évolution humaine.

Dans cette perspective, la culture, en tant que partie intégrante dans le fondement d'une société, influe, d'après les sémiologues et les linguistes, sur la perception des gens; cette influence se

manifeste à travers le bagage sémantique qu'elle véhicule. En effet, elle guide les choix des consommateurs en leur donnant des symboles référentiels grâce auxquels ils arrivent à s'adapter socialement. Dans cette perspective, Richard Ladwein, dans son ouvrage *Comportement du consommateur*, déclare que :

« La liaison entre culture et consommation n'est pas un phénomène récent. Les historiens ou les sociologues ont révélé l'étroite relation entre l'origine culturelle et les choix en matière de consommation et cela aussi bien pour le vêtement, l'habitat, l'aspiration, l'esthétique ou généralement la structure des dépenses. De manière plus contemporaine, on constate que les individus souhaitent préserver leur héritage ethnique et religieux, ce qui n'est pas sans effet sur la consommation... Les biens de consommation ont une signification qui va au-delà de leurs simples valeurs fonctionnelles. Ils véhiculent un attachement à des valeurs culturelles. Ainsi, l'acquisition de biens de consommation a pour effet de transférer des sens. Elles médiatisent la relation que l'individu entretient avec l'environnement culturel. La culture est révélée par les phénomènes de mode ou la publicité, qui associent du sens aux biens de consommation. L'acquisition de ces biens permet à l'individu de se situer socialement en exprimant l'impact culturel spécifique dont il a bénéficié et les valeurs auxquelles il adhère. Dans une perspective comparable, Hirschman et Holbrook proposent de définir la consommation comme un texte. Elle est alors appréhendée comme le discours qu'un individu élabore à partir d'une langue commune à tous ceux qui partagent la même culture. Elle individualise l'individu par le discours, et l'assimile à la culture par la langue. Barthes introduit également l'idée selon laquelle la mode est un système. Derrière la complexité des propositions de Barthes, on trouve l'idée selon laquelle les objets

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Schwartz, S.H. Are there universal aspects in the content and structure of values? *Journal of Social Issues*. 1994.

des consommations, indépendamment de leur signification sociale propre, peuvent se combiner et produire une signification nouvelle. Le raisonnement n'est plus alors celui de la collection des biens possédés mais celui des interactions de signification entre ces biens. »¹⁷

Arnaut Granata, dans son ouvrage *Tout ce que les publicitaires ne vous disent pas*, partage le même point de vue. Il dit à ce propos :

« La publicité est le miroir de notre société, une société basée sur une consommation compétitive. Il est difficile de s'abstenir d'acheter un bien quand on voit que les autres le possèdent et l'apprécient. Notre volonté de rattraper les autres consommateurs ou de se distinguer grâce à un nouveau bien, nous pousse à la surconsommation {...} Le désir est profondément ancré en chacun de nous. La pub ne fait que l'animer {...} Nous avons tjrs horreur d'être dépassés ou pas dans le coup {...} Les consommateurs ont souvent tendance à juger les concepts proposés à la lumière de ce qu'ils connaissent déjà. »¹⁸

D'après les deux auteurs : Arnaut Granata et Richard Ladwein, nous pouvons arguer que la publicité se sert profondément du contexte socioculturel pour diriger un processus aveugle d'influence envers le consommateur.

3. De l'ancrage identitaire à l'innovation :

Le langage publicitaire, comme nous l'avons constaté, est un processus de socialisation qui permet de faire intérioriser les normes et les valeurs à

¹⁷ Richard Ladwein, *Le comportement du consommateur et de l'acheteur*, Edition Economica Paris, 2003.

¹⁸ Arnaut Granata et Stéphane Maillot : *Tout ce que les publicitaires ne vous disent pas*, Les éditions de la presse, Canada, Avril 2015.

travers lesquelles l'individu construit son identité sociale selon des relations contractualisées. Pour l'émetteur publicitaire, il ne s'agit pas seulement d'être crédible auprès d'un consommateur pour se faire valoriser au moyen d'un contenu qualifié fiable et indubitable, mais, comme l'appelait Nicolas Bordas¹⁹, il s'agit d'une création publicitaire dont le contenu symbolique peut faire mouche dans les représentations mentales de la communauté; c'est, dans ce stade, que Denis et Pierre affirment, dans leur livre *Comportement du consommateur*, que :

« C'est la publicité qui dit à l'individu pris dans le désarroi d'une société sans repères et sans pauses, comment il faut être pour être quelqu'un {...} Consommer est donc un moyen puissant d'exprimer plus ou moins fidèlement ses aspirations à long terme »²⁰

Les représentations sociales sont, en effet, au cœur de la création publicitaire. Autrement dit, Ce Moi collectif, comme l'appelle la psychanalyse, doit être présent dans les aspects référentiels de la publicité pour que le langage de cette dernière ait une valeur sociale.

La définition du Moi chez un individu est bien élucidée par la science de la psychanalyse depuis Freud. En précision, il s'agit simplement de répondre à la question ciblée : Qui suis-je ? La représentation du Moi par l'individu intéresse bien les acteurs de la publicité à dessein de comprendre les comportements du consommateur au niveau de ses choix et de ses décisions. Pour Sigmund Freud²¹, le Moi est le résultat de l'interaction entre le Ça (besoins et pulsions) et le Surmoi (normes et valeurs). Selon lui, il y a trois types d'individus :

¹⁹ Nicolas Bordas, *L'idée qui tue*. Eyrolles, 2009.

²⁰ Pierre Voile, Denis Darpy, *Comportement du consommateur*, Dunod Paris 2007.

²¹ Sigmund Freud, *Le Moi et Le Ca*, 1923 .

- L'individu érotique acharné par le plaisir.
- L'individu obsessionnel qui craint d'enfreindre les instances morales.
- L'individu narcissique qui est soucieux de s'affirmer.

Selon le même auteur, tout individu peut s'autoréguler quelles que soient ses orientations psycho-idéatives; c'est-à-dire que celui-ci peut modifier ses tendances et ses comportements au cours du temps. Le « Moi », perçu par l'individu, est le résultat d'un conflit viscéral inconscient entre le Moi subjectif : « qui je pense être ? », le Moi social : « qui je pense être aux yeux des autres ? » et le Moi idéal : « qui j'aimerais être ? ».

Nous pouvons parler, dans ce cas, du processus de construction de l'identité. Selon Freud, quand l'individu manque viscéralement de congruence entre les discours de chaque élément psychique (Moi/Surmoi/Ça), son identité tombe en crise. Autrement dit, l'identité donne à l'individu une idée sur lui-même (savoir-être) et sur la façon de se comporter convenablement avec le groupe social auquel il appartient. Elle lui permet justement d'intégrer la perception de soi et des autres; de même, elle stimule la confiance, l'autonomie et l'initiative.

Nous forgeons notre identité à partir de notre héritage socioculturel, de notre acquis du quotidien dans le milieu où nous nous trouvons et de notre perception de soi. A cet effet, l'identité et la culture jouent un rôle capital dans la façon dont nous portons des regards sur nous-mêmes ; un regard dont la signification peut évoluer selon les engrenages sociaux. Dans cette optique, il incombe au langage publicitaire de s'accommoder aux références identitaires de la cible pour réussir son objectif, sans oublier qu'il peut contribuer à l'ancrage de certains traits identitaires propres à un peuple, à une nation ou à une civilisation.

Ce double défi met parfois une sourdine aux processus d'innovation dus à la publicité, face à un monde (en pleine mutation) où le besoin de vivre prospère demeure le grand souci du consommateur. Néanmoins, il faut que le langage publicitaire se mette, pour réussir, sur les rails de l'actualité et de la modernité tout en répondant favorablement aux besoins des consommateurs. Avons-nous alors besoin d'adopter tous ces comportements d'achat que la publicité nous suggère pour réaliser une satisfaction individuelle ou sociale ? La réponse laisse couler beaucoup d'encre pour Denis et Pierre qui disent à ce propos :

« La publicité consiste à aiguïser le sentiment d'insatisfaction du consommateur par rapport à son état actuel ou à l'objet qu'il possède... la consommation engendre parfois plus de frustrations que de satisfactions. »

En effet, la satisfaction du consommateur n'est pas toujours tributaire d'un acte déterminé d'achat, vu que nous consommons parfois des signes représentatifs d'une idée. Dans ce sens, les produits que vante la publicité peuvent devenir, comme disent les psychologues, « des biens positionnels » ou des catalyseurs de culture ou d'identité. Gérard Lagneau corrobore cette idée en estimant que :

« la culture est une programmation mentale collective qui se traduit par des comportements, des coutumes et des rituels. Elle influence les choix de consommation {...} Pour Barthes, on ne consomme pas un objet, mais les signes qu'il permet d'émettre vis-à-vis de son entourage »²²

La consommation est donc une activité sociale avant d'être un acte individuel. A cet égard, la manipulation en publicité peut

²² Gérard Lagneau, Sociologie de la publicité, 1993.

jouer sur le symbolique socioculturel (décors/ cuisine/ tenue d'hommes ou femmes/ coiffures/ accueil et hospitalité ...) ou psychobiologique (amour entre sexes/ relation intime mère-enfant/ bonheur/ bons goûts...). Karine Berthelot Guiet, dans son ouvrage *Analyser le discours publicitaire*, explique ce point en disant que :

« la publicité est un instrument efficace de contrôle social qui opère une manipulation complexe, car le conditionnement qu'elle produit est en partie consenti. »²³

Selon Harry Charalambos Triandis²⁴, le langage publicitaire doit différer selon la forme de la culture. Par exemple, dans une culture collectiviste le consommateur est influencé par les âgés, les familles célèbres et les contacts face-à-face (processus émotionnels), tandis que dans une culture individualiste le consommateur est influencé par les sources crédibles des experts et des communications persuasives écrites (processus rationnels). Dans ce cadre, la publicité doit absolument se soumettre, pour convaincre, aux différentes exigences culturelles (valeurs et traditions d'une population visée) en subissant en parallèle les contraintes de l'innovation et de la créativité dans des limites très calculées.

En la matière, pour aider le consommateur à être imbu d'une valeur ou à s'imprégner d'une idée, il faut que le langage publicitaire exerce, comme le pense Gérard Lagneau, une action de sollicitation et de sollicitude. Ce dernier explique ce point de vue en citant ceci :

« L'annonce publicitaire aide puissamment à la manipulation des opinions, en transformant nos désirs spontanés, en

²³ Karine Berthelot, *Analyser le discours publicitaire*, Armand Colin 2015.

²⁴ Harry Charalambos Triandis, *The Analysis of Subjective Culture*, 1972.

besoins sociaux objectivés dans les choses offertes, les campagnes publicitaires aliènent la personne humaine dans le goût standardisé de la masse; en diffusant sur le monde des produits de la culture de masse érigés en normes universelles {...} Toute annonce exerce sur ses récepteurs une double action, à la fois de sollicitation et de sollicitude. Elle nous prie, sans nous l'imposer, d'acheter tel bien, de telle marque, de tel type ; simultanément, elle nous suggère que cet achat nous améliorera socialement, en nous donnant plus de prestige ou de puissance, et nous fera ainsi participer mieux au consensus diffus qui fait la valeur d'une culture. »²⁵

Pour plus de précision, cette action, sous la bannière de plusieurs signes représentatifs, peut s'investir dans divers chemins symboliques. Nous pouvons en citer les exemples suivants :

- Prôner des règles morales, comme sublimation du Surmoi, ex : ponctualité dans un rendez-vous/abnégation dans un travail collectif/ vocation pour le vivre-ensemble ;
- Nourrir le besoin humain de déférence et d'affiliation à partir des règles de politesse comme forme de savoir vivre ;
- Favoriser l'élitisme, comme mode de pensée particulière, en répondant aux besoins d'estime et d'appartenance. En effet, nous sommes de nature accros à faire partie des meilleurs et à nous écarter des perdants. De même, nous tentons toujours de restaurer notre image sociale en mettant en évidence nos liens avec le succès de l'autre ;
- Appliquer des styles incidemment identificateurs d'une culture (habits/Peinture..) pour confirmer l'appartenance ;
- Evoquer les racines généalogiques pour activer le sentiment de nostalgie ;

²⁵ Gérard Lagneau, *Ibid.*

- Contrôler subtilement l'attente du récepteur vis-à-vis de l'information à travers l'effet « strip-tease ». En effet, une progression lente et graduelle de l'information à véhiculer aboutit à activer davantage le sujet émotionnellement à l'égard du contenu.

III. Enquête de terrain :

1. Elaboration du questionnaire :

Sur la base des éléments que nous venons d'éplucher et d'analyser, nous proposerons d'abord les moyens de recherche idoines pour collecter différentes données, puis nous mettrons à l'épreuve quelques signifiants publicitaires (symbolisant la culture) clairement évoqués, dans la partie théorique, par de nombreux chercheurs de grande envergure, enfin nous choisirons une cible précise (un public de jeunes) comme échantillon représentatif.

A cet effet, l'enquête sur le terrain se proposera de mettre en évidence les effets socioculturels du langage publicitaire sur le comportement du destinataire (consommateur potentiel). Afin d'assurer la rigueur et la pertinence de la recherche, nous nous focaliserons, via des questionnaires ciblés, sur la participation consciente de nombreux participants.

En optant pour cette démarche, nous mettrons d'abord le focus sur un intervalle d'âge précis des participants ; soit une tranche d'âge de dix-huit à vingt-cinq ans plus ou moins ; nous procéderons ensuite, après avoir demandé à ces derniers de remplir les questionnaires, à la cueillette des données ; nous analyserons et décortiquerons enfin tous les résultats de façon à les expliquer, les interpréter et les diriger vers une conclusion. Nous solliciterons, en particulier, la participation du sexe féminin, vu que l'annonce montrera une mannequin vantant un produit pour femmes. A cet effet, il serait

intéressant de proposer deux questionnaires :

- **Questionnaire 1** : voir l'annexe, page 25.

Terrain d'enquête : ville d'Errachidia

Le produit proposé sur l'image du questionnaire est un sac de voyage de forme simple présenté avec un prix abordable. Le mannequin représente un style vestimentaire précis, en l'occurrence, un habit qui fait référence à une culture conservatrice, le voile en particulier. Le fond de l'image se conforme à la tendance pudique ; soit un espace champêtre qui symbolise la tradition. Le but est de voir dans quelle mesure un habit « décent » (cachant les cheveux et les bras de la femme), qui représente la culture du milieu de l'Oriental, influe positivement ou négativement sur les attitudes de ses gens. Les appréciations portent explicitement sur le prix et la nature du produit. Pourtant, la visée est de mettre à nu les empreintes et les échos de la culture sur les penchants socio-émotionnels inconscients des gens. La population visée est celle des jeunes de l'Oriental (région d'Errachidia), âgés entre dix-huit et vingt-six ans plus ou moins. Elle est marquée par un attachement profond à la culture et au patrimoine arabo-musulman.

NB : le prix est psychologique (299 dhs au lieu de 300).

- **Questionnaire 2** : voir l'annexe, page 26.

La même image est reprise dans ce questionnaire. Cette fois-ci, le fond de l'image et l'habit du mannequin changent simultanément. A cet effet, le portrait de cette dernière reflète un style branché (un habit à la mode qui renonce à la tendance traditionnelle/ des cheveux longs non voilés). Le fond de l'image se conforme à la tendance décapante ; soit un milieu

urbain de luxe incarnant la modernité. En gardant toujours le même produit, la même mannequin et le même prix, le but consiste à comprendre comment les gens, sous l'effet d'un climat représentatif déterminé, évaluent différemment la même chose. Les appréciations des participants portent sur le produit.

Prise en photo depuis le site : <https://www.femmeactuelle.fr>, La mannequin, ayant l'air jeune, est une femme dont la posture et les habits sont tracés par le biais du Photoshop. En utilisant ce logiciel, nous avons également créé un fond d'image approprié à l'environnement choisi.

NB : le prix est toujours psychologique.

2. Analyse et interprétation :

Bien que les annonces publicitaires montrent le produit sous différentes facettes, les exigences de la présentation sont, dans les deux cas, bien respectées. En effet, le prix est lisible dans des conditions normales de lecture, d'une taille suffisante et d'une couleur qui contraste avec celle utilisée sur le fond de l'étiquette. A cet effet, le consommateur se permet, pour évaluer le produit, de relier le prix présenté avec le service dont il bénéficiera suivant ses attentes. Celui-ci estime combien il est prêt à payer pour se satisfaire.

Les questions mentionnées sont simples et courtes ; la première admet cinq choix de réponse modérés ; la deuxième, confortant le questionnaire, est une question directive dont la réponse peut être motivée. Le produit est mis sur le point chaud de l'image pour renforcer la lisibilité. En outre, le prix se place sur une étiquette au creux du produit pour accrocher davantage l'attention. Pas de détails anodins qui puissent perturber l'attention. La mannequin fixe son regard sur un point chaud qui captive inconsciemment le destinataire.

Notre publicité se focalise surtout sur un événement particulier : le voyage ; il s'agit d'un événement qui ne peut épargner personne dans le quotidien de l'homme, malgré les tendances sédentaires de quelques-uns. L'intérêt au produit est calculé selon la perception du consommateur en prenant en compte de son besoin. A cet effet, le participant est censé faire un choix pertinent. Pour cela, nous avons fait le focus sur l'attitude de celui-ci tout en mettant en exergue le contenu du message à véhiculer. En plus, nous avons élargi les réponses pour garantir la fiabilité des résultats tout en se mettant dans la peau de la population visée.

Vu que la participation du sexe féminin a été sollicitée, nous avons expliqué à ces consommatrices potentielles l'objet de l'enquête en leur demandant de donner des opinions de manière neutre. Notre accroche s'est adressée à une cible bien identifiée (classe des jeunes) afin de **crédibiliser les résultats**. Cette cible a 90% de caractéristiques communes, à savoir les tendances, les préférences et les orientations gustatives. En vue de les amener à répondre objectivement aux questions, nous avons d'abord annoncé à ces participantes (en haut de la page du questionnaire) les raisons pour lesquelles nous voulions effectuer cette enquête (fausses raisons), ensuite nous leur avons demandé de renseigner leurs informations personnelles (âge/ profession), enfin nous leur avons posé trois questions ciblées.

Sur un échantillon représentatif de cinquante jeunes passantes dans la rue Boutalamine au centre ville d'Errachidia, les données recueillies, à travers les deux questionnaires, ont donné, pour la première question, les résultats suivants :

NB : les questionnaires ont été formulés et en arabe et en français pour faciliter la compréhension.

A la première vue, nous constatons que les résultats, relativement à la manière dont le produit est présenté sur chaque image, mettent en relief un écart considérable et fulgurant entre les appréciations des gens. En effet, les réponses de ces derniers prouvent davantage que l’environnement culturel de l’annonce publicitaire n’est pas sans influence.

A vrai dire, les résultats corroborent les données théoriques relatives aux effets socioculturels du langage publicitaire sur la perception des consommateurs. Nous voyons que la courbe est ascendante vers l’appréciation négative pour l’image du deuxième questionnaire; celle-ci reflète, sans vergogne, un climat moins conservateur pour les gens de la région. Concernant l’image du premier questionnaire, l’appréciation positive atteint son pic pour la grande majorité. Cette image conserve, sans doute, une atmosphère pudique et conservatrice aux yeux des jeunes de l’Orient. Le produit est toujours le même, mais il est évalué différemment, selon le climat dans lequel il est présenté, par la grande majorité des participantes.

Concernant la deuxième question, les réponses ont donné les résultats suivants :

Pour la deuxième question, la majorité des participantes, ayant vu la première image, a déclaré que le produit faisait partie de leurs achats du quotidien (60%). Par contre, la plupart des participantes (74%), ayant répondu au deuxième questionnaire, ont déclaré qu'il était en dehors de leurs tendances d'achat. Ces réponses appuient l'idée que nous venons de conclure. En effet, beaucoup de nos décisions sont à la merci d'une influence qui échappe à notre conscience. Précisément, nous évaluons positivement, sans se rendre compte, un produit ou un service qui représente nos propres orientations socioculturelles.

La recherche que nous venons d'effectuer se met en interaction avec plusieurs études qui visent à comprendre comment la publicité, au-delà des incitatifs commerciaux, influence le consommateur via des référentiels de son environnement social; chacune d'entre elles tente de mettre l'accent sur un élément d'influence précis. Marie-Pierre et Fourquet-Courbet, par exemple, ont prouvé, dans un article sous le nom de : Influence attendue et influence effective de la publicité sur l'internet, publié en 2004, dans la revue Open-Edition Journal, que les représentations sociales, en tant que systèmes sociocognitifs, permettent d'atteindre une vision significative du monde et un cadre de référence environnementale. Ceci dit, l'étude a prouvé que la publicité efficace est celle qui tient en compte les représentations du public visé et non pas celle qui incarne les représentations des concepteurs rédacteurs. Un autre point d'intersection avec notre recherche est marqué par un article de Didier Courbet, sous le nom de : L'influence non consciente des publicités vues furtivement et aussitôt oubliées, publié en 2004 dans la revue Open-Edition. L'auteur a bien montré que les traces mnésiques non conscientes de certaines expériences d'un produit ou d'un service déjà vues ou vécues par les gens influencent effectivement leurs jugements

et leurs attitudes implicites vis-à-vis de la marque. Cela revient à dire que nous sommes, de nature, beaucoup plus féru d'un langage publicitaire qui nous rappelle un passé vécu, un noyau familial ou une identité partagée qui reflète nos origines. Les statistiques que nous avons recensées, dans cette recherche, ont bien conforté l'idée selon laquelle l'homme est conditionné par les acquis de son milieu social et culturel. Il importe, quelle que soit la rigueur d'un tel travail et la fiabilité de tels résultats, que l'analyse que nous avons réalisée ici prend appui sur une enquête de terrain dont les participants sont limités au nombre de cent (100); ce qui ouvre le bal, dans un cadre exploratoire incessant, vers de nouvelles dimensions de recherche qui ne peuvent en rien conduire à une généralisation des résultats.

NB : rare sont les filles qui ont répondu à la troisième question : pourquoi ? (voir le questionnaire, page 25 et 26). En effet, (4/50) pour le premier questionnaire et (2/50) pour le deuxième.

IV. Conclusion

Somme toute, cette recherche visait à explorer quelques formes d'influence exercées par l'action publicitaire. Ceci dit, le langage publicitaire se doit de se soumettre à la contrainte socioculturelle de l'environnement du client pour pouvoir exercer son influence de persuasion. Autrement dit, la prise de décision d'achat par un consommateur n'est pas seulement tributaire des motivations qualité-prix du produit, mais aussi des représentations symboliques auxquelles le produit peut se référer. Dans cette perspective, les signifiants publicitaires, tout en reflétant le climat social du consommateur, pourraient attiser le désir d'achat de ce dernier pour un produit déterminé.

Dans notre recherche, nous avons creusé dans les apports théoriques de plusieurs écrivains et chercheurs et constaté

effectivement, après une enquête de terrain dans la région de l'Oriental marocain (Errachidia), que les références socioculturelles auxquelles renvoie la

publicité détiennent des effets inconscients sur les attitudes et les perceptions des consommateurs.

BIBLIOGRAPHIE :

Berthelot Karine, 2015. *Analyser le discours publicitaire*, Armand Colin.

Chang-Hoon Lee, 2014. *Le slogan publicitaire, dynamique et vitalité sociale*. Université Paul Valéry - Montpellier III.

Cialdini Robert, 11 février 2004. *Influence et manipulation*, Les éditions FirtsGrund.

Darpy Denis, Larissa Kojoue, 2016. *Comportements du consommateur : Concepts et outils*, Éditeur : Dunod.

Filser. M, 1993. *Le comportement du consommateur*, Edition : Dalloz, France.

Granata Arnaut et Stéphane Maillot, Avril 2015. *Tout ce que les publicitaires ne vous disent pas*, Les éditions de la presse Canada.

Gueguen Nicolas, 2016. *Psychologie du consommateur*, Dunod, Paris.

Ladwein Richard, 2003. *Le comportement du consommateur et de l'acheteur*, Edition Economia Paris.

Lagneau Gérard, 1977. *La sociologie de la publicité*. Paris, Presses universitaires de France.

[Laurent Gallissot](#), 1993, La signification culturelle de la publicité, Communication. Information Médias Théories.

Ntoutoume Sophie Emane, 2020. *L'influence de la publicité sur les consommateurs*.

Sacriste Valérie, 2002. *Communication publicitaire et consommation d'objet dans la société moderne*. Paris, vol. 51, n° 2

Sauvageot Anne, 1987. *Figures de la publicité, figures du monde*. Éditeur : PUF.

Annexes 1 :

Bonjour, dans le but de vérifier votre satisfaction par rapport aux services offerts par notre entreprise, nous vous demandons, en tant que client, d'évaluer la qualité de l'un de nos produits présent dans divers points de vente.

من أجل التحقق من مستوى إرضائكم عبر الخدمات التي توفرها شركتنا، نطلب من حضرتكم تقييم جودة واحد من منتجاتنا المتوفرة في العديد من المحلات التجارية

السن : Age		الجنس : Sexe		
Statut professionnel : الوضعية المهنية				
Etudiante	En formation	En recherche d'emploi	Employée	Autre

Comment trouvez-vous ce sac ? : مار أيكم في هذه الحقيبة ؟

Pas bon : غير جيدة	Assez bon : لابس بها	Bon : جيدة	Très bon : جيدة جدا

Achetez-vous ce genre de sac ? : هل تشترون هذا النوع من الحقائب ؟

Non : لا	Oui : نعم

Pourquoi ? : لماذا ؟

--

Annexes 2 :

Bonjour, dans le but de vérifier votre satisfaction par rapport aux services offerts par notre entreprise, nous vous demandons, en tant que client, d'évaluer la qualité de l'un de nos produits présent dans divers points de vente.

من أجل التحقق من مستوى إرضائكم عبر الخدمات التي توفرها شركتنا، نطلب من حضرتكم تقييم جودة واحد من منتجاتنا المتوفرة في العديد من المحلات التجارية

Age : السن		Sexe : الجنس	
------------	--	--------------	--

Statut professionnel : الوضعية المهنية

Etudiante	En formation	En recherche d'emploi	Employée	Autre

Comment trouvez-vous ce sac ? : مار أيكم في هذه الحقيبة ؟

Pas bon : غير جيدة	Assez bon : لابس بها	Bon : جيدة	Très bon : جيدة جدا

Achetez-vous ce genre de sac ? : هل تشترون هذا النوع من الحقائب ؟

Non : لا	Oui : نعم

Pourquoi ? : لماذا ؟

--

